

PODER E MORAL: ingredientes antediluvianos para uma “nova” receita contra as drogas

Marlene Souza dos Santos
Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política
PPGSP/UENF
E-mail: nenasouza05@gmail.com

Resumo

Este trabalho teve como objetivo analisar como as drogas mobilizam diversos braços do Estado, e como a punição e seletividade penal tem se perpetuado a despeito das mudanças na lei ao longo dos anos. A fim de discutir as questões morais que envolvem a implementação das políticas sobre drogas voltaremos nosso olhar para o ano de 2006, após o advento da Lei n. 11.343, conhecida como “Nova Lei de Drogas” por entendê-la como o pilar que vem embasando as mudanças nas políticas sobre drogas no Brasil, uma vez que a mesma instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad-, ademais, define crimes, determina medidas para prevenção, tratamento e reinserção de usuários de drogas no meio social e instaura normas para repressão à produção e tráfico ilícito de drogas. Há que considerar a relevância de que as drogas no Brasil têm paulatinamente deixado de ser uma questão de saúde pública, passando a ser enfrentadas como problema de polícia. Através de pesquisa bibliográfica e da arqueologia nos moldes propostos por Foucault como procedimento, buscamos compreender o caminho da lei das drogas no Brasil. Como resultados parciais apresentamos uma discussão sobre a potência das drogas enquanto objeto capaz de produzir poder.

Palavras-chave: drogas; moral; políticas; poder .

Instituição de fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política PPGSP/UENF

PODER Y MORAL: Ingredientes antediluvianos para una "nueva" receta contra las drogas

Marlene Souza dos Santos
Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política
PPGSP/UENF

Resumen

Este trabajo pretendía analizar cómo las drogas movilizan los distintos brazos del Estado, y cómo el castigo y la selectividad penal se han perpetuado a pesar de los cambios en la ley a lo largo de los años. Para discutir las cuestiones morales que rodean la aplicación de las políticas de drogas, volveremos nuestra mirada al año 2006, después de la llegada de la Ley n. 11.343, conocida como la "Nueva Ley de Drogas", porque la entendemos como el pilar que ha sustentado los cambios en la política de drogas en Brasil, ya que estableció el Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas -Sisnad-, define los delitos, determina las medidas de prevención, tratamiento y reinserción de los usuarios de drogas en el medio social, y establece normas para la represión de la producción y el tráfico ilegal de drogas. Es necesario considerar la relevancia de que las drogas en Brasil han dejado paulatinamente de ser una cuestión de salud pública, y han comenzado a ser enfrentadas como un problema policial. A través de la investigación bibliográfica y de la arqueología propuesta por Foucault como procedimiento, buscamos entender la trayectoria de la ley de drogas en Brasil. Como resultados parciales presentamos una discusión sobre la potencia de las drogas como objeto capaz de producir poder.

Palabras clave: drogas; moral; políticas; poder.

Instituição de fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política PPGSP/UENF

PODER E MORAL: ingredientes antediluvianos para uma “nova” receita contra as drogas

Introdução

A polissemia do termo drogas abre brechas para infinitas possibilidades no campo das pesquisas, porém dentro dessa diversidade de argumentos, experimentações e embates, a onipresença do poder no que concerne às drogas é sólida, não raro personificada na figura do Estado através das suas instituições e aparelhos de coerção.

Parte daí a ideia de pensar drogas, ilicitude e ilegalidade como objetos capazes de produzir poder. E o poder, assim como desenvolve Foucault, não somente como um sistema global de dominação exercido entre dominantes e dominados capaz de atravessar todo um corpo social. Tomaremos “a soberania do Estado, a forma da lei, ou a unidade global de uma dominação; [...]” como as formas terminais do poder, como produto (FOUCAULT, 2020, p.100).

Segundo Foucault (2021) “o poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se exerce, só existe em ação [...] acima de tudo uma relação de força” (p. 274), e dentro dessa lógica espaços de proeminência autorizam a produção de espaços de supremacia. Neste sentido, pensar as drogas requer articulá-las ao poder traduzido em tecnologias e dispositivos de controle a serem distribuídos amplamente no corpo social. A produção de leis configura, sobretudo no estado moderno, uma importante tecnologia produtora de dispositivos que contribuem para o fortalecimento e a dominação das classes hegemônicas.

Outra função a que se prestam às leis é a regulação de condutas e no tocante às drogas o controle penal surge como a principal alternativa no sentido de coibir tanto tráfico quanto consumo. O sentido então é o de capturar as drogas como objeto constituinte de poder e constituído pelo poder, assim as ações do Estado via instituições e aparelhos de coerção serão o consectário do poder facultado às drogas.

Buscaremos discutir algumas questões morais que envolvem a implementação das políticas sobre drogas e para tanto voltamos nosso olhar em primeiro lugar para o ano de 2006, após o advento da Lei n. 11.343, conhecida como “Nova Lei de Drogas” por entendê-la como o pilar que vem embasando as mudanças nas políticas sobre drogas no Brasil, uma vez que a mesma instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad-, ademais, define crimes, determina medidas para prevenção, tratamento e reinserção de usuários de drogas no meio social e instaura normas para repressão à produção e tráfico ilícito de drogas (BRASIL, 2006).

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

Para tanto fizemos uso da arqueologia como procedimento nos moldes do que propõe Foucault como ferramenta que “possui um caráter de questionamento do fazer histórico, a partir não de uma simples elisão da hermenêutica, mas sim mediante uma nova forma de interpretação do documento [...]” (DOLINSKI, 2011, p. 393-394), partindo da promulgação da Lei n. 11.343/2006 a fim de compreendermos a construção da criminalização de condutas e parâmetros de sanção inscritos na mesma. Fontes utilizadas: Departamento Penitenciário Nacional – Sistema de Informação Penitenciária -DEPEN; Pública – Agência de Jornalismo Investigativo; Lei n° 11.343/2006.

Resultados

O direito penal brasileiro estabelece uma distinção entre tráfico e uso de drogas, sendo o tráfico de drogas crime grave tipificado pelo artigo 33 da lei n° 11.343/2006. Embora o artigo 28 da referida lei elimine o emprego da pena de prisão para usuários de drogas, ficando estabelecidos advertência, prestação de serviços à comunidade, medidas educativas de comparecimento à programa ou curso, além de encaminhamento para tratamento preferencialmente ambulatorial como condicionalidades, a dimensão médica não foi suficiente para modificar substancialmente a realidade. Tanto “pela aplicação desigual da lei e pela grande

seletividade do sistema de justiça criminal”, o que se percebeu foi a salvaguarda da dimensão “jurídico-punitiva” (CAMPOS; ALVAREZ, 2017, p.47).

O reflexo segundo pesquisas recentes foi o aumento do encarceramento por drogas no Brasil a partir da vigência da nova lei, além dos significativos dados sobre o perfil dos encarcerados que mostram com muita clareza quem capitalizou o temor e o ódio às drogas e ao tráfico, foram majoritariamente negros e pobres do país.

Sobre o aumento, estudos apontam a atual dinâmica de encarceramento no Brasil. Os dados apresentados pela Agência Pública (DOMENICI; BARCELOS, 2019) trazem informações importantes sobre a aplicabilidade da lei em São Paulo. As pessoas negras são mais julgadas e condenadas por tráfico apesar de portarem menor quantidade de drogas. Entre os julgados “[...] em 2017 por tráfico, 63,6% eram negros e 36,4%, brancos. Essa proporção se inverte em relação à população local da cidade, onde 37% são negros e 61%, brancos, o que mostra uma sobrerrepresentação da população negra na comarca do município (2019)”.

A pesquisa também mostra como repercutem os depoimentos de policiais em juízo, 59% dos acusados foram condenados quando somente policiais prestaram depoimento, nos processos com testemunhas civis o índice caiu para 44%. O mesmo padrão é percebido nos índices de absolvição, 21% dos réus foram absolvidos quando testemunhas civis foram ouvidas, esse número caiu para 14% quando havia somente testemunhas policiais.

Em 2005 eram 32.880 homens e mulheres presos por tráfico de drogas, o que representava 13% do total de presos no país, esse contingente cresceu 27,2% de todos os indivíduos presos no sistema carcerário, perfazendo um total de 146.276 homens e mulheres presos por tráfico de drogas em 2013, representando um crescimento de 345% em oito anos, de 2005 a 2013 (CAMPOS; ALVAREZ, 2017, p. 52). Em termos absolutos, a população carcerária entre os anos de 2000 e 2017 cresceu, em média, 7,14% ao ano, passando de 232.000 mil pessoas em 2000 para 726.000 mil pessoas privadas de liberdade em 2017 (DEPEN, 2019, p.21).

Discussão

As drogas mobilizam um enorme contingente de legisladores que se debruçam para pensar quais condutas devem ser criminalizadas e definir parâmetros de sanção. Boiteux (2013, p.14-15) aponta que da “redação original do fato criminoso, que deu origem ao que hoje se denomina de tráfico de drogas no direito brasileiro, prevista no primeiro Código Penal da República, de 1890, [...]” até hoje, foram nove mudanças na legislação, um significativo aumento na quantidade de penas em que se somaram inúmeras condutas passíveis de incriminação.

As leis e políticas sobre drogas se converteram em dispositivos de poder resultantes da tentativa de resposta ao que é demandado ao Estado com relação ao aumento crescente da criminalidade e violência imputados, através dos discursos, ao tráfico de drogas. Ao analisarmos a nova lei promulgada em 2006 fica evidente o viés jurídico/ criminal /punitivista uma vez que a lei não descriminaliza o uso e não delimita uma quantidade que configure tráfico, ficando essa à cargo da autoridade policial e do juiz.

Campos (2016) atenta para a dinâmica entre discursos orientados por saberes médicos e jurídicos que embasaram as discussões sobre a Nova Lei de Drogas no Congresso Nacional inicialmente. Por um lado, o endurecimento das condutas consideradas tráfico com pena de prisão de cinco a quinze anos e por outro lado o fim da pena de prisão para usuários de drogas, privilegiando o tratamento como alternativa ao encarceramento destes. Porém, a prevenção e reinserção dos usuários de drogas com foco no tratamento foram, segundo o autor, a metade vazia de um copo cheio de punitivismo.

Conclusão

Apesar das mudanças constituídas através dos legisladores no que diz respeito ao fim tanto da pena de prisão quanto da multa para usuários de drogas “ocorreu, de fato, uma rejeição, por partes dos atores da justiça criminal, dessa inovação preterida em nome da velha alternativa, a prisão”. (ALVAREZ; CAMPOS; 2017, p.67). Segundo o autor, a despeito das mudanças que à princípio sinalizavam um avanço na efetivação dos direitos e garantias

fundamentais, a resposta estatal continua sendo a prisão como forma de responder às questões mais urgentes. Outro ponto importante diz respeito a quão seletiva pode ser a abordagem policial, quando orientada pelas “circunstâncias sociais e pessoais”, como prevê a lei, sobretudo no quesito emprego “já que as chances de emprego e de alternativas formais à comercialização e ao uso de drogas estão desigualmente distribuídas entre os diferentes grupos sociais no Brasil contemporâneo” [...] (ALVAREZ, 2017, p.67).

Referências

ALVAREZ, Marcos César. A criminologia no Brasil ou como tratar desigualmente os desiguais. *Revista de Ciências Sociais*, Rio de Janeiro, Vol. 45, nº4, 2002, pp. 677 a 704. Acesso em: 7 Set 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0011-52582002000400005>>.

CAMPOS, Marcelo da Silveira. A atual política de drogas no Brasil: um copo cheio de prisão. *Le Monde Diplomatique Brasil*. Disponível em <http://diplomatie.org.br/a-atual-politica-de-drogas--no-brasil-um-copo-cheio-de-prisao/>. 2016. Acesso em 01/09/2022

CAMPOS, Marcelo da Silveira. *Pela Metade: As Principais Implicações da Nova Lei de Drogas no Sistema de Justiça Criminal em São Paulo*. 2015. São Paulo, tese de doutorado em sociologia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

CAMPOS, M. da S. ALVAREZ, M. C. *Pela metade: implicações do dispositivo médico-criminal da “Nova” Lei de Drogas na cidade de São Paulo*. 2017. *Tempo Social*, 29(2), 45-73. <https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2017.127567>

CAMPOS, Marcelo da Silveira; POLICARPO, Frederico. Para além da discriminação: reflexões sobre as políticas de drogas. *Teoria e Cultura*, v. 15, n.2, 2020.

BOITEUX, Luciana; PÁDUA, João. P. *A desproporcionalidade da Lei de Drogas: os custos humanos e econômicos da atual política no Brasil*. Rio de Janeiro: TNI, Rio de Janeiro, 2013.

BOITEUX, Luciana. *O controle penal sobre as drogas ilícitas: o impacto do proibicionismo sobre o sistema penal e a sociedade* (Tese de doutorado, Faculdade de Direito da USP, 2006)

DEPEN- Departamento Penitenciário Nacional – Sistema de Informação Penitenciária – InfoPen.2019. Disponível em: infopen-jun-2017.pdf (www.gov.br). Acesso em 02 set 2022

DOLINSKI, J P. A Arqueologia foucaultiana e suas contribuições para a Historiografia. Interseções. Rio de Janeiro .v. 13 n. 2, p. 370-395, dez. 2011.

DOMENICI, T.; BARCELOS, I. Negros são mais condenados por tráfico e com menos drogas em São Paulo. Pública – Agência de Jornalismo Investigativo, 6 maio 2019. Disponível em: <https://apublica.org/2019/05/negros-sao-mais-condenados-por-trafico-e-com-menos-drogas-em--sao-paulo/#Link1>.

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Organização, introdução e revisão técnica Roberto Machado. São Paulo. Paz e Terra. 11a ed. 2021

FOUCAULT, M. A arqueologia do Saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 7 ed. 2008.

FOUCAULT, M. História da sexualidade. 1. A vontade de saber. Rio de Janeiro/ São Paulo. Paz & Terra, 10ª ed. 2020

